

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Habilidad de organización temporal en madres de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Introducción: acá se hace una presentación del equipo y la institución que realiza la investigación. Se declara el objetivo de la misma. Se solicita a las madres de los niños con TEA que contesten las preguntas de la entrevista con la mayor sinceridad posible. Se les comenta que la información que se proporcione será confidencial y anónima y que no existen respuestas correctas ni incorrectas. Por último, se les agradece su participación en el estudio.

Nombre y apellidos: (no se recogen los nombres, sino que se utilizan seudónimos)

Edad:

Sexo:

Centro de trabajo:

Profesión:

Puesto de trabajo:

Estado civil:

Nivel educativo: Universitario___ Técnico Medio___ 12mo grado___

1. ¿Con qué frecuencia planifica sus actividades? Explique su respuesta.
2. ¿Establece un orden de prioridad para realizar sus actividades? ¿Cómo lo hace?
3. ¿Sabe de antemano lo que va a hacer en el día siguiente, la semana, el mes y/o el año? Explique su respuesta.
4. ¿Tiene objetivos en la vida sobre los cuales has meditado? Si es afirmativa su respuesta señálelos en orden de prioridad.
5. ¿Elabora planes y metas para el día, la semana, el mes y/o el año? ¿Cómo lo hace?
6. Cuando planifica las actividades ¿consideras las condiciones necesarias para realizarlas? Explique su respuesta.
7. ¿Qué condiciones tiene en cuenta para realizar las actividades?
8. En ocasiones, cuando realiza las actividades ¿siente que le falta algo para cumplirlas con calidad? ¿Cómo se siente cuando esto sucede?
9. ¿Realiza ajustes que le permiten adelantar o postergar actividades? ¿Por qué?
10. ¿Recupera el tiempo perdido o empleado en actividades adelantadas o imprevistas? Explique su respuesta.
11. ¿Calcula el fondo de tiempo que requieren tus actividades antes de realizarlas? ¿Cómo lo hace?

12. ¿Conoce aproximadamente el tiempo que emplea en las actividades realizadas habitualmente? Explique su respuesta.
13. Si planifica de alguna forma su tiempo, señale si utiliza agendas, diarios, plan de trabajo, otro medio (¿cuál?). ¿No utiliza ningún medio? ¿Por qué?
14. ¿Con qué frecuencia controla el cumplimiento de las actividades realizadas?
15. ¿Cómo controla el cumplimiento de las actividades realizadas?
16. ¿Verifica si la realización de las actividades se ajustó al tiempo planificado? ¿Por qué?
17. ¿Considera que aprovecha su tiempo? Explique su respuesta.
18. ¿Cómo ha aprendido a organizarte el tiempo?
19. ¿Ha participado en la escuela o en otra institución, de algún programa o intervención que le ayudó a mejorar su organización del tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le aportó?
20. ¿Su familia le ha enseñado a organizarle el tiempo? Explique su respuesta.
21. ¿Cree que puede organizarte mejor el tiempo? Explique su respuesta.